

**МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН
РЕСПУБЛИКАСИНING ИЛМ СОҲАСИДА ВА КАДРЛАР
ТАЙЁРЛАШДА ҲОРИЖИЙ ҲАМКОРЛИГИ**

Жоллыбекова Индира Бахытовна

Қорақалпоқ Давлат Университети доценти

Қорақалпоғистон Республикаси, Нукус шаҳри, Т.Матмуратов №10

j_indira@karsu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6055572>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 15-dekabr 2021

Ma'qullandi: 15-yanvar 2022

Chop etildi: 5-fevral 2022

KALIT SO'ZLAR

таълим, инновация,
халқаро муносабатлар,
тадқиқот, фан,
технология, олий ва ўрта
маҳсус, касб-хунар
таълими муассасалари
ва илмий муассаса,
ислоҳат, педагогик
технология

ANNOTATSIYA

*Мустақиллик йилларида Қорақалпоғистон
Республикасининг олий ва ўрта маҳсус, касб-хунар
таълими муассасалари ва илмий муассасалари, илмий-
техникавий соҳада ва кадрлар тайёрлашда хорижий
ҳамкорлик тарихини ёритилган.*

Илмий ишнинг долзарблиги ва зарурати. Замонавий дунё ҳамжамияти маданий жараёнларнинг глобаллашув ва интеграциялашув шароитида яшамокда. Янгича халқаро алоқаларни йўлга қўйиш ва уларни олий ва ўрта маҳсус, касб-хунар таълими муассасалари ва илмий муассасалари, илмий-техникавий соҳада алоқалар ёрдамида янада мустақамлашга бўлган қизиқиш муҳим аҳамият касб этмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 28 январдаги ПФ-5643-сон «Инвестиция ва ташқи савдо соҳасида бошқарув тизимини

такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони¹, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 8 августдаги ПҚ-3182-сон «Худудларнинг жадал ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таъминлашга доир устувор чора-тадбирлар тўғрисида»ги ва 2018 йил 23 ноябрдаги ПҚ-3217-сон «Қорақалпоғистон Республикасида экологик вазиятни яхшилаш ва Оролбўйи худудининг барқарор ривожланишини таъминлаш бўйича маҳаллий ижро ҳокимияти органларининг фаолиятини

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 28 январдаги ПФ-5643-сонли «Инвестиция ва ташқи савдо соҳасида бошқарув тизимини

такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Фармони // <http://lex.uz/docs/3210345>

такомиллаштириш тўғрисида»ги Қарорлари, шунингдек, соҳага оид бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу илмий иш тадқиқоти муайян даражада аҳамият касб этади.

Илмий ишнинг республика фан ва технологияларни ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги.

Илмий иш республика фан ва технологиялари ривожланишининг I. “Ахборотлашган жамият ва демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий, маънавий-маърифий ривожлантиришда инновацион ғоялар тизимини шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари” устувор йўналиши доирасида бажарилган.

Илмий иш тадқиқоти олий таълим муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.

Илмий иш тадқиқоти Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Қорақалпоғистон бўлими Қорақалпоқ Гуманитар Фанлар илмий тадқиқот институти “ФА-Ф8-005 “Қорақалпоғистон тарихи (қадимги даврдан бугунги кунгача)” илмий лойиҳаси доирасида бажарилган.

Илмий иш тадқиқотнинг усуллари.

Илмий ишда тарихийлик тамойили, қиёсий таҳлил, тизимлаштириш ва тизимли-хронологик таҳлил каби илмий тадқиқот усуллари билан фойдаланилди.

Илмий иш натижаларининг жорий қилиниши.

Ўзбекистоннинг мустақилликка эришган дастлабки даврларида Қорақалпоғистон Республикасининг ташқи сиёсатини ишлаб чиқиш ва халқаро

муносабатларда ўз ўрнини топиши жараёни, кенг қамровли ҳамкорликни йўлга қўйиши каби жиҳатларини илмий ва тарихий фактлар асосида ёритиш масалалари Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Қорақалпоғистон бўлими Қорақалпоқ гуманитар фанлар илмий-тадқиқот институтида бажарилган “ФА-ИЗГ002 “Қарақалпақстан тарийхы (1991-2015-жыллар)”² китабын таярлаў хэм баспадан шығарыў” инновацион лойиҳасининг ижтимоий-сиёсий йўналиши бўйича маълумотларини бойитишда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Қорақалпоғистон бўлими Қорақалпоқ гуманитар фанлар илмий-тадқиқот институтининг 2020 йил 25 майдаги 17.01/41-сон маълумотномаси). Бу ўз навбатида “Қорақалпоғистон тарихи” ва “Халқаро муносабатлар ва дипломатия тарихи” номли ўқув курсларининг ўқитилиши учун хизмат қилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгандан сўнг жамиятдаги барча соҳаларнинг ўзгариши ва олий ва ўрта маҳсус, касб-ҳунар таълими муассасалари ва илмий муассасалари, илмий-техникавий соҳада ва кадрлар тайёрлашда халқаро ҳамкорлик комплексли долзарб масалалар қаторидан жой олди.

Кадрлар тайёрлаш тизими ва мазмунини қайта тузишга эътибор қаратилди. «Таълим тўғрисида»ги Қонунининг 2-моддасида «Қорақалпоғистон Республикасида таълим соҳасидаги муносабатлар Қорақалпоғистон Республикасининг қонун ҳужжатлари билан ҳам тартибга солинади» деб

² Джумашев А., Нуржанов С., Уразова Л., Таджиева Р. Қарақалпақстан тарийхы (1991-2015-жыллар). – Нөкис: Илим, 2018.

келтирилган³. «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури тўғрисида» миллий дастурига⁴ мувофиқ Ўзбекистоннинг илмий-техникавий ривожланиш вазифаларини ҳал этишга қодир юқори малакали мутахассисларни тайёрлаш, кадрлар тайёрлаш соҳасида халқаро ҳамкорлик учун ҳуқуқий асослар яратилмоқда⁵. Халқаро ҳамкорликнинг устувор йўналишлари амалга оширилиб, халқаро таълим тузилмалари ривожланмоқда. Ўзбекистон Республикасида халқаро стандартларга жавоб берадиган юқори малакали мутахассисларни тайёрлаш, шу асосда академик лицей, коллеж ва университетлар каби янги турдаги ўқув муассасалари ташкил этилди. Кўпгина ёш мутахассислар АҚШ, Германия, Франция, Англия, Малайзия, Япония, Жанубий Корея, Дания, Австралия каби хорижий мамлакатларда ўз малакаларини ошириб келди⁶.

Давлатнинг ҳар томонлама қўллаб-қувватлаши таълим тизимини ислоҳ қилишнинг биринчи босқичида яхши натижаларга эришди. Мактабларни компьютер техникаси билан таъминлаш ишлари «Ўзбекистон мактабларида интернет» ва «Ўзбекистон мактаблари учун компьютерлар» лойиҳалари натижасида олиб борилди. Ўрта махсус касб таълим соҳасида ислохотларни тезлатиш, таълим дастурига янги

педагогик технологияларни жорий қилиш бўйича ишлар олиб борилди. Республикада 1414 та ўқитувчи, 362 та немис ва 254 та француз тили ўқитувчилари ишлаган. Шу муносабат билан, «Истеъдод» ва «ДААД» жамғармалари дастурлари грантларини қўлга киритган Республика ўқитувчилари ва талабалари ҳар йили чет элга саёҳат қилишмоқда. Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги ва халқаро ташкилот билан ҳамкорликда ташкил этилган мусобақалар натижасида юзлаб талабалар ва ўқитувчилар АҚШ, Буюк Британия, Германия, Франция ва Малайзия ўқув юртларида билим ва малака оширишди⁷.

1993 йилда Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги ташаббуси билан «Прогресс» ривожлантириш ва таълимни ривожлантириш маркази ташкил этилди. Марказ очилишининг дастлабки кунларидан бошлаб бу ерда улар ўз билимларини тўла бағишлаган ҳолда, бизнес мактабида инглиз тили ўқитувчилари - Г.Д.Мелник ва Г.А.Нуримбетова, Б.Т.Тлеуова немис тили ўқитувчиси, таниқли маданият ходими Н.И.Коломец бошқарди⁸.

1997 йил 24 октябрь «The New York Times» газетасида «Прогресс марказининг фаолияти»⁹ ҳақида эълон қилинган мақоласида халқаро

³ Ўзбекистон Республикасининг 1997 йил 29 августдаги 464-И-сон «Таълим тўғрисида» ги Қонуни // <http://lex.uz/docs/16188> Мурожаат қилинган сана: 03.05.2019).

⁴ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 й., 11-12-сон, 295-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2007 й., 15-сон, 150-модда; 2013 й., 41-сон, 543-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 05.01.2018 й., 03/18/456/0512-сон

⁵ Гармонично развитое поколение - основа прогресса Узбекистана. - Ташкент: Шарк, 1997. - С.59.

⁶ Джумашев А., Нуржанов С., Уразова Л., Тажиева Р. Каракалпақстан тарийхи (1991-2015 - жыллар). Н.: 2018. – Б.194.

⁷ Уразбаева Р.Дж. История образования в Каракалпақстане (последняя четверть XIX – начало XXI вв.). – Ташкент: Yangi nashr, 2011. – Б. 72

⁸ ҚР «Прогресс» марказининг Жорий Архиви. – 1994. – Б.11.

⁹ Progress step by step // New York Times, 1997. – 24 October. – P. 4.

ҳамжамият томонидан юксак баҳоланди. Марказ ЮНИСЕФ, Евросиё ва Жаҳон банки тараққиёт банклари, АҚШ, Буюк Британия ва Германия элчихоналари маблағлари ҳисобидан таъминланди. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1998 йил 24 февралдаги 77-сонли «Академик лицейлар ва касб-хунар коллежларини ташкил этиш ва уларнинг фаолиятини бошқариш тўғрисида»ги қарорига қилинди¹⁰. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг Ўрта махсус, касб-хунар таълими маркази тузилди. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Ўрта махсус ва касб-хунар таълими бошқармаси тизимли равишда ўқитувчи кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малака оширишга катта аҳамият берди. Ўқитувчилар Ўзбекистон билан бирга АҚШ, Япония, Корея, Дания, Австралия ва Германиянинг ўқув юртларида ўз малакаларини оширдилар. Бошқарма томонидан 114 та мутахассислик бўйича таълим стандартлари билан таъминлашига аҳамият қаратилди¹¹. Узлуксиз таълим бериш тизимида олий ўқув юрти етакчи ўринда туради ва иқтисодиёт, илм, технология ва маданият соҳалари билан узвий боғлиқ. Унинг ривожланиши миллий ривожланиш стратегиясининг аҳамиятли бўлаги ҳисобланади. Республикадаги энг йирик олий ўқув юртларидан бири Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат Университети

ҳисобланади. Қорақалпоқ давлат университети Халқаро ҳамкорлик бўйича Қозоғистон Республикаси, Россия Федерацияси, Португалия, Италия, Испания, Венгрия, Польша, Хитой, Словакия, Азарбайжон ҳам Беларус Республикаларининг ОТМлари ва Илмий марказлари билан 35 та халқаро ҳамкорлик шартномаси ва меморандумга эга¹². Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1991 йил 29 июлдаги «Республика талабалари, ёшлари ва мутахассислари учун чет тилларини кенг миқёсда ўрганиш тизимини такомиллаштириш ва моддий-техника базасини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши қарорлари ва Республика Олий таълим вазирлигининг буйруғи асосида Ўзбекистон Қорақалпоқ давлат университетида 1991 йил сентябр ойида Нукус шаҳрида Қорақалпоқ тилини ўрганиш маркази ташкил этилди¹³. Унда қорақалпоқ тили билан бирга инглиз, немис, 3 ойлик араб тили курслари учун 10 ва 6 ойлик курслар очилган. Нодавлат ташкилотлар инглиз, немис ва корейс тилларини ўқитиш учун турли курсларни ташкил этишга ёрдам берди. Германиянинг А.Ш.Феберт, Германия академик алмашинув хизмати (ДААД) етакчи фондлари ва жамоат нотижорат ташкилотлари дастурлари бўйича

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1998 – йил 24 – февралдаги 77 – сон «Академик лицейлар ва касб-хунар коллежларини ташкил этиш ва уларнинг фаолиятини бошқариш тўғрисида» қарори // <http://lex.uz/docs/729440> Мурожаат қилинган сана: 03.05.2019).

¹¹ Вести Каракалпакстана. 2006. – 14 ноябрь.

¹² Уразбаева Р. Дж., Уразова Л. Сотрудничество Каракалпакского государственного университета с зарубежными странами // Вестник ККО АН РУз. – Нукус, 2003. №3-4. Б.107

¹³ Каракалпак университети, 1992. - №1. - 1 сентябрь.

Қорақалпоғистонлик олимлар бир неча марта Германияда ўқитилди.

Германиянинг Конрад Аденауер жамғармаси 1994 йилда Тошкент шаҳрида ўз ваколатхонасини очди. Фонд томонидан 1995 йилдан буён Фонд Қорақалпоғистон Республикасида семинарлар ўтказилмоқда¹⁴. Фонд дастурларида кўплаб филиаллар мавжуд бўлиб, улар тадбиркорлар, фермерлар, журналистлар ва бошқалар фаолиятини такомиллаштиришга ҳисса қўшмоқда.

2018-2019 ўқув йилида университетдан жами 40дан зиёт профессор-ўқитувчилар хорижий давлатларда ўтказилган ўқув курслари, семинар-тренинглар, халқаро илмий-амалий конференциялар, тажриба алмашиш курсларида иштирок этди, 2 нафар илмий ходим Европа Иттифоқининг лойиҳалари доирасида Германия, Португалия, Италия, Эстония давлатларида илмий-амалий стажировка ўтаб қайтди.

Қорақалпоқ давлат университетида 2018-2019 ўқув йилида Европа Иттифоқининг Эрасмус+ Дастурининг 7 лойиҳаси амалга оширилди¹⁵.

1)561590-EPP-1-2015-1SK-EPPKA2-SVNEJPECAP: Усовершенствование компетенции вузов ЦА в области сельскохозяйственной (аграрной) политики направленное по охране окружающей среды в управление земельными ресурсами» лойиҳаси. Лойиҳа координатори доцент П.Реймов, 2)573703-EPP-1-2016-1-BE-EPPKA2-SVNE-SP UZDOC 2.0: «Улучшение качества докторского образования в высших учебных заведениях Узбекистана» лойиҳаси, 3)574049-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-SVNE-JP GREB:

«Модернизация учебной программы в сфере высокотехнологического жилищно-общественного строительства-Экологическое строительство» лойиҳаси. Лойиҳа координатори доцент Б.Палуанов, 4)58718-EPP-1-2017-1-HU-EPPKA2-SVNE-JP “Erasmus+ capacity building Doctorate studies in GIS” лойиҳаси, 5)585382-EPP-1-2017-1-SE-EPPKA2-SVNE-JP EPСА: Охрана окружающей среды в Центральной Азии: Управление рисками стихийных бедствий с использованием географических методов» лойиҳаси. Лойиҳа координатори С.Абдиреймов, 6)598661-EPP-1-2018-1-RO-EPPKA2-SVNE-JP DECIDE: «Имконияти чекланганлар учун хизмат кўрсатиш тизимини ривожлантириш» лойиҳаси, 7) Эрасмус плюс Дастури доирасида Нитра шаҳридаги Словакия қишлоқ хўжалиги университети билан биргаликда “Key Action 1-Mobility for learners and staff-Higher Education Student and staff Mobility” лойиҳаси. Лойиҳа координатори доцент П.Реймов. Университетда амалга оширалаётган Эрасмус плюс лойиҳалари доирасида умумий баҳоси 53766 еврони ташкил этувчи компьютер ва лаборатория жиҳозлари олинди. Олинган жиҳозлардан ёш олимлар, докторантлар ва талабалар учун илмий лаборатория ташкил этилди.

Ўзбекистондаги Британия Кенгаши билан ҳамкорликда профессор-ўқитувчилар учун “Касбий ривожланиш маркази” ташкил этилди. Марказга Британия Кенгаши томонидан 1192 фунт стерлингга тенг ўқув китоблари ва

¹⁴ Вести Каракалпакстана, 1996. - №24. - 23 марта.

¹⁵ Қорақалпоқ давлат университети жорий архиви. 2019 й. 4-жилд. 17 б.

методик қўлланмалар ажиратилди¹⁶. Ушбу лойиҳанинг Европа мувофиқлаштирувчиси Вагенинген университети (Нидерландия) ва Варсха қишлоқ хўжалиги университети (Польша), Вена қишлоқ хўжалиги университети (Австрия), Австрия атроф-муҳитни муҳофаза қилиш агентлиги Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тасарруфида амалга оширилди.

Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институти халқаро ҳамкорликда MAGNET-Университетлар Ўзбекистонда ўрта ёш аҳолини ўқитиш ва касбий тайёрлаш марказларининг асосий ҳамкори” лойиҳаси ва RUECVET-MVT бўйича Европа Кредит Трансфер тизими (ECVET)ни Россия ва Ўзбекистондаги миллий таълим ва касб-хунар таълими тизимида амалга оширишни пилот лойиҳалаштириш ишларини олиб бормоқда¹⁷.

Ўзбекистонда ахборот технологиялари соҳасини янада ривожлантириш ва уни етакчи мамлакатлар қаторига қўшиш мақсадида Тошкент ахборот технологиялари университети Нукус филиалида замонавий компьютер технологиялари билан жиҳозланган Ҳиндистон ва Ўзбекистон ҳукумати томонидан ташкиллаштирилган Жавахарлал Неру номидаги ўзбек-ҳинд ахборот технологиялари маркази, Жанубий Кореянинг рақамли технологиялар агентлиги (KADO) томонидан ташкиллаштирилган Ахборот алмашиш маркази (IAS), Хитой Халқ Республикасининг ZTE ва HUWAEY компаниялари ва АҚШнинг Cisco

Systems International компаниясининг ўқув марказлари яратилган ва фаолият кўрсатиб келмоқда.

Университетда 2016-2018 йилларда 30 дан ортиқ халқаро семинар, конференция ва ўқув тренинг курслар ташкил этилди, Жумладан: 2016 йил 4-31 июлда Сунгшил университетининг (Жанубий Корея) 3 нафар профессорлари томонидан ТАТУ ўқитувчилари учун режалаштирилган малака ошириш ўқув курслари ташкил этилди¹⁸.

2016 йил 7-28 июлда ТАТУ ва Корея миллий ахборот агентлиги (NIA) ўртасида имзоланган Англашув Меморандуми асосида ТАТУ талабалари учун “Дастурий инжиниринг” йўналишида ўқув-машғулотлар ўтказишди ва дастурий ишланмаларни яратиш бўйича тренинг, Меморандум асосида, 12 кишидан (2 та профессор ва 10 та талаба) ташкил топган кўнгиллилари “Андроид операцион тизими учун иловаларни яратиш” мавзусида тренинг ташкил этилди. 2016 йил 4-9 сентябрьда Жанубий Кореянинг SAMSUNG-KOICA ташкилотлари ҳамкорлигида ТАТУ талабалари учун, 2016 йил 8-9 ноябрьда Бразилиянинг Фондачао университети профессори томонидан ТАТУ профессор ўқитувчилари ва талабалари учун “Илмий мақола ёзиш бўйича хорижий тажриба алмашинуви” мавзусида семинар ўтказди¹⁹.

2017 йил 4 апрельда Компютер инжиниринг ва Дастурий инжиниринг профессор-ўқитувчилари ва талабалари учун Хитой Халқ Республикаси Тонгжи

¹⁶ Қорақалпоқ давлат университети жорий архиви. 2019 й. 4-жилд. 37 б.

¹⁷ Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесининг хабарнамасы. – Нөкис: Qaraqalpaqstan, 2011. - №4. Б. 133

¹⁸ ТАТУ Нукус филиали жорий архиви. 2019 й. 3-папка 17 б.

¹⁹ ТАТУ Нукус филиали жорий архиви. 2017 й. 4-папка

университети профессорлари Фаррух Кушназаров томонидан «Одам ёрдамисиз ҳаракатланувчи автомобиллар» мавзусида семинар ташкил этилди.

2017 йил 28 сентябрьда ТАТУ докторантлари учун Швециянинг Малмо Университети профессорлари Петер Жонсонн семинари «Докторантурада таълимни ташкил қилиш» мавзусига оид семинар ўтказди. 2017 йил 2-10 ноябрьда университет профессор-ўқитувчилари ва талабалари, ҳамда ПКҚТ ва Малака Ошириш тармоқ маркази тингловчилари учун Сербиялик профессор Мирослав Скорич (IEEE ташкилоти мутахассиси) томонидан «Радиоалоқа ва замонавий коммуникация технологиялари» семинари ташкил этилди²⁰. 2018 йил 12-13 февралда Европа иттифоқининг Эрасмус+ дастури «INTRAS-интеллектуал транспорт тизимлари: АКТга асосланган Ўзбекистон учун янги магистратура дастури» лойиҳасининг асосида семинари бўлиб ўтди. 2018 йил 15-17 майда Жанубий Кореянинг АКТ рағбатлантириш миллий агентлиги (NIPA)дан, икки томонлама Меморандум асосида «Очиқ кодли дастурий маҳсулот» мавзусида ўқув-тренинг курслари ташкил этилди.

Ўтказилган халқаро анжуман ва ўқув семинарларида хорижий эксперт ва

мутахассислар ташриф буюришиб, ахборот технологияларининг замонавий муаммолари ва ютуқларини акс эттирувчи илмий янгиликлар муҳокама қилинди.

Хулоса қилиб айтганда Ўзбекистон Республикасининг мустақиллик йилларида Қорақалпоғистонда кўплаб ўзгаришлар юз бериб, қисқа вақт ичида хорижий давлатлар билан кенг миқёсда ўзаро манфаатли алоқалар ўрнатилди. Илм-фаннинг жадал ривожланиши ва халқ хўжалиги учун кадрлар тайёрлашда ҳамкорлик қилиш даври бўлиб, илмий кучларнинг етакчи йўналишларда тўпланиши, катта аҳамиятга эга мураккаб муаммоларни ишлаб чиқиш билан тавсифланди. Қорақалпоғистон Республикасида юзага келган энг муҳим миллий иқтисодий муаммоларни ҳал қиладиган кўпроқ йўналтирилган мутахассисларни тайёрлашда бошқа мамлакатлар олимлари билан ҳамкорликда илмий тадқиқотлар олиб борилди.

Кенг миқёсдаги ва узлуксиз халқаро алоқалар етакчи хорижий ҳамкор университетларнинг иштирокида халқаро илмий-амалий анжуманлар, семинарлар ва давра суҳбатларини ташкил этиш ва ўтказиш учун фаол қўлланилди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 28 январдаги ПФ-5643-сонли «Инвестиция ва ташқи савдо соҳасида бошқарув тизимини такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида»ги Фармони // <http://lex.uz/docs/3210345>
2. Ўзбекистон Республикасининг 1997 йил 29 августдаги 464-І-сон «Таълим тўғрисида» ги Қонуни // <http://lex.uz/docs/16188>

²⁰ ТАТУ Нукус филиали жорий архиви. 2019 й. 3-папка 17 б.

3. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 й., 11-12-сон, 295-модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2007 й., 15-сон, 150-модда; 2013 й., 41-сон, 543-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 05.01.2018 й., 03/18/456/0512-сон
4. Гармонично развитое поколение - основа прогресса Узбекистана. - Ташкент: Шарк, 1997. - С.59.
5. Джумашев А., Нуржанов С., Уразова Л., Тажиева Р. Қарақалпақстан тарийхы (1991-2015 - жыллар). Н.: 2018. – Б.194.
6. Уразбаева Р.Дж. История образования в Каракалпакстане (последняя четверть XIX – начало XXI вв.). – Ташкент: Yangi nashr, 2011. – Б. 72
7. ҚР «Прогресс» марказининг Жорий Архиви. – 1994. – Б.11.
8. Progress step by step // New York Times, 1997. – 24 October. – P. 4.
9. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1998 – йил 24 – февральдаги 77 – сон «Академик лицейлар ва касб-хунар коллежларини ташкил этиш ва уларнинг фаолиятини бошқариш тўғрисида» қарори // <http://lex.uz/docs/729440> Мурожаат қилинган сана: 03.05.2019).
10. Вести Каракалпакстана. 2006. – 14 ноябрь.
11. Уразбаева Р. Дж., Уразова Л. Сотрудничество Каракалпакского государственного университета с зарубежными странами // Вестник ККО АН РУз. – Нукус, 2003. №3-4. Б.107
12. Каракалпак университети, 1992. - №1. - 1 сентябрь.
13. Вести Каракалпакстана, 1996. - №24. - 23 марта.
14. Қарақалпоқ давлат университети жорий архиви. 2019 й. 4-жилд. 17 -37 б.
15. Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң хабарнамасы. – Нөкис: Qaraqalpaqstan, 2011. - №4. Б. 133
16. ТАТУ Нукус филиали жорий архиви. 2019 й. 3-папка 17 б.

